

**BOYLIK LEKSEMALARINI IFODALAGAN INGLIZ VA O'ZBEK
MAQOLLARINING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI**

Maxamadiyeva Guzal Zokir qizi
denisovaregina19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346371>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ingliz va o'zbek tillarida "boylik" konseptining lingvokulturologik jihatdan ifodalanishi tahlil qilinadi. Maqollar orqali xalq dunyoqarashi, qadriyatlari hamda iqtisodiy va axloqiy tushunchalarning til orqali aks etishi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, har ikki tilda boylik nafaqat moddiy ne'mat, balki ma'naviy to'kislik timsoli sifatida ham qaraladi.

Kalit so'zlar: boylik, maqollar, xalq tafakkuri, lingvokulturologik tahlil.

Kirish. Maqollar xalq tafakkurining eng ixcham, ammo mazmunan chuqur ifodalaridir. Boylik konsepti ham aynan maqollar orqali xalqning moddiy va ma'naviy qadriyatlarga munosabatini yaqqol aks ettiradi.

Asosiy qism. Ingliz maqollarida ("A rich man's joke is always funny", "Money makes the mare go") boylik ko'pincha qudrat va ijtimoiy mavqe ramzi sifatida tasvirlanadi. O'zbek maqollarida esa ("Boylik – sinov, mehnat – rizq", "Boyning moli – elniki") ma'naviy mas'uliyat, saxovat va mehnatsevarlik qadriyatlari ustun turadi. Bu farq milliy dunyoqarash, diniy va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'liq. Bundan tashqari, ota-ona, inson, bolalik, odob, hunar, husn, yaxshi niyat, imon, kamtarlik kabi tushunchalarni insoniyatning boyligi sifatida e'tirof etilishi o'zbek madaniyatida ma'naviy unsurlarga e'tibor naqadar yuksak ekanligini ko'rsatadi. Ingliz paremiologiyasidagi omad, iroda, farzand quvonchi, sukut kabi ta'riflar esa, bu madaniyatning biz o'zbek paremiologiyasida uchratmagan o'ziga xos jihati sifatida yuzaga chiqdi.

Xulosa.

Maqollar orqali o'rganilgan "boylik" konsepti xalqlarning hayot falsafasi va qadriyat tizimini ochib beradi. Shuningdek, bu konsept lingvokulturologik tadqiqotlarda xalq ruhiyatini anglashda muhim vosita bo'la oladi. "Boylik" konseptini ifoda etgan har ikki tildagi paremiologik birliklarda bu ikki madaniyatning milliy-madaniy o'ziga xosligi bilan birga mazmun nuqtai nazaridan umumiylik ko'zga tashlanadi. Bu esa dunyo tillari va millatlar makon va o'tmish, hayotiy tajriba, ijtimoiy muhit nuqtai nazaridan qanchalik yiroq bo'lmasin, barcha xalqlarni bog'lab turuvchi umummilliy qarashlar mavjudligini isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maslova, V. A. (2001). Лингвокультурология. Москва: Академиya.
2. Oxford English Dictionary. (2024). Wealth – definition, usage and cultural notes.
3. Polvanova M. Comparative analysis of proverbs with component denoting "money" in uzbek and english languages. Tashkent – 2020.
4. Григорьева А.И. 1000 русских и английских пословиц и поговорок. Москва 2009.